

MODELOS *EX VIVO* PARA AVALIAÇÃO DE FISIOPATOLOGIAS CARDIOVASCULARES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

1Antonio Augusto Ramos Rodrigues, 2Francisca Amanda de Oliveira Silva,
3Simone Góes Simonato, 4Helena Serra Azul Monteiro, 5Roberta Jeane
Bezerra Jorge.

e-mail: augustofarma.ufc@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 – Acadêmico de Farmácia e Estudante de Iniciação Científica Universidade Federal do Ceará; 2 – Doutoranda em Farmacologia – Universidade Federal do Ceará; 3 – Mestranda em Medicina Translacional – Universidade Federal do Ceará; 4 – Docente do Departamento de Fisiologia e Farmacologia e Pesquisadora no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil; 5 – Docente do Departamento de Fisiologia e Farmacologia e Pesquisadora no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos. Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Ceará, Brasil

Doenças cardiovasculares (DCV) são um crescente problema e, embora existam muitos estudos sobre esse tema, ainda é necessário investir em novos modelos animais para entender e planejar novas terapias. Nesse sentido, aplicar os princípios de redução, refinamento e substituição, é crucial para reduzir o número e sofrimento de animais utilizados nos ensaios pré-clínicos. Assim, este trabalho visa revisar acerca de modelos animais *ex vivo* que são usados para estudar fisiopatologias cardiovasculares. Para a realização do trabalho foram realizados levantamentos bibliográficos a respeito de metodologias que utilizam modelos animais *ex vivo*, na base de dados Pubmed, buscando artigos publicados entre 2018 e 2024. As palavras-chave utilizadas foram “*Ex Vivo models*”, “*Cardiovascular system*”,

“Rats, “Mice” e “Animals”. Foi definido como critério de exclusão os artigos que não abordavam modelos animais (roedores) e que tinham sido publicados antes de 2018. Como resultados foram encontrados 291 artigos, onde 26 foram selecionados para a realização do trabalho. Nos artigos escolhidos observou-se diferentes modelos *ex vivo* utilizando ratos e camundongos para avaliar disfunções do sistema cardiovascular, além de estudos para a identificação de possíveis alvos terapêuticos e testes de novos fármacos. Entre os modelos mais aplicados é possível destacar o método de banho de órgãos isolados utilizando artéria aorta, miógrafo utilizando artérias de resistência, o ensaio do leito mesentérico, e modelo de coração perfundido de Langendorff, e lesão de Isquemia/Reperusão de corações isolados. As técnicas de órgãos/tecidos isolados permitem o uso de um mesmo animal em várias metodologias de órgãos isolados desde que tenha sido aprovado pela Comissão de Ética para o Uso de Animais (CEUA). Diante disso, é notório a importância dessas técnicas para o estudo e aprofundamento das fisiopatologias cardiovasculares, pois as mesmas possuem a capacidade de proporcionar um ambiente de experimentação controlado e com um número reduzido de animais estudados. Além disso, apoia a descoberta de novos alvos farmacológicos que podem ser utilizados como estratégias complementares de futuros tratamentos para as DCV.

PALAVRAS-CHAVE: Modelos *Ex vivo*; Fisiopatologias cardiovasculares; Ratos; Camundongos; Ética animal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Tian, Q.; Leung, F.P.; Chen, F.M.; Tian, X.Y.; Chen, Z.; Tse, G.; Ma, S; Wong, W.T. Butyrate protects endothelial function through PPAR δ /miR-181b signaling. *Pharmacol Res*, 2021. DOI 10.1016/j.phrs.2021.105681. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34019979/>. Acesso em: 15 mar. 2024.

Tvrđý, V.; Dias, P.; Nejmanová, I.; Carazo, A.; Jirkovský, E.; Pourová, J.; Fadraersada, J.; Moravcová, M.; Peterlin Mašič, L.; Sollner Dolenc, M.; Mladěnka, P. The effects of bisphenols on the cardiovascular system ex vivo and in vivo. *Chemosphere*, [s. l.], v. 313, 2023. DOI 10.1016/j.chemosphere.2022.137565. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36528156/>. Acesso em: 15 mar. 2024.

Vimalraj, S; Dhanasekaran, A. Chick Embryo Ex Vivo Aortic Sprouting Assays for Cardiovascular Research. *Methods Mol Biol*, 2022. DOI 10.1007/978-1-0716-1924-7_11. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35237965/>. Acesso em: 15 mar. 2024.